

**ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
СТАЦИОНАРА НА ПРИМЕРЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

**ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN INPATIENTS USING
THE EXAMPLE OF A NEUROLOGICAL DEPARTMENT**

ЧЕБЕНОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова.

ЯЛАКОВА ДИЛЯРА ИЛЬГИЗЕРОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова.

БУЛЫГИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент, главный внештатный нарколог,
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Министерство
здравоохранения Чувашии.*

ШАРОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

*заведующий неврологического отделения, врач-невролог,
БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашской Республики.*

CHEBENOVA AIGUL MARATOVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

YALAKOVA DILYARA ILGIZEROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

BULYGINA IRINA EVGENIEVNA,

*Candidate of medical sciences, Associate professor, Chief Freelance narcologist,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov,
Ministry of Health of Chuvashia.*

SHAROVA NATALIA NIKOLAEVNA,

*Head of the neurological department, Neurologist,
BU "Central City Hospital" of the Ministry of Health of the Chuvash Republic.*

В данной статье изучается проблема когнитивных нарушений у человека. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ с изучением литературных данных. Определены основные причины возникновения когнитивных нарушений. Изучен уровень когнитивных способностей у пациентов неврологического стационара многопрофильной городской больницы Республики Чувашия в 2023 г. Охарактеризован неврологический статус 100 пациентов неврологического отделения. Выявлены наиболее часто встречающиеся когнитивные нарушения и основной фактор, их вызывающий. На основе полученных результатов разработан ряд профилактических мероприятий.

This article examines the problem of cognitive impairment in humans. In the course of the study, a retrospective analysis was carried out with the study of literary data. The main causes of cognitive impairment have been identified. The level of cognitive abilities in patients of the neurological hospital of the multidisciplinary city hospital of the Republic of Chuvashia in 2023 was studied. The neurological status of 100 patients of the neurological department was characterized. The most common cognitive impairments and the main factor causing them have been identified. Based on the results obtained, a number of preventive measures have been developed.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, память, внимание, мышление, депрессия, тревожность.

Key words: cognitive impairment, memory, attention, thinking, depression, anxiety.

Когнитивные нарушения - это специфические нарушения познавательных функций индивида. Когнитивные расстройства личности включают в себя следующие симптомы: снижение памяти, концентрации внимания, ухудшением памяти, ослаблением интеллектуальных способностей [6, с. 5].

Выраженные расстройства когнитивных функций нарушают бытовую, социальную и профессиональную деятельность, приводят к снижению качества жизни, а в ряде случаев к инвалидизации и развитию полной зависимости от окружающих, что наиболее часто наблюдается у людей пожилого и старческого возраста [1, с. 32].

Основные провоцирующие факторы когнитивных нарушений – алкоголизм, ХЭИ, черепно-мозговые травмы, опухолевидные новообразования, злоупотребление наркотическими веществами, перенесенный инсульт, артериальная гипертензии, атеросклероз, COVID-19 [2, с. 10].

Цель исследования – изучить уровень когнитивных способностей у пациентов неврологического стационара.

Материалы и методы исследования.

Исследования проводились на материале неврологического отделения многопрофильной городской больницы 2023 г. Нами ретроспективно проанализировано 100 больных в возрасте от 36 до 86 лет (средний возраст $67,4 \pm 5,6$ лет) с когнитивными расстройствами. Среди которых 41 (41%) мужчин и 59 (59%) женщин. Все больные разделены на несколько групп по возрасту, причине и времени наступления болезни.

Результаты и обсуждения.

При анализе основных преобладающих заболеваний дисциркуляторная энцефалопатия составила в целом 87%, посттравматическая – 25% и экзогенно-токсическая энцефалопатия – 29%. Так же преобладали ХНМК – 75% и ОРЛ – 66%.

В ходе исследования определены следующие провоцирующие факторы: гипертония является одним из наиболее распространенных факторов, на фоне которой возникли когнитивные расстройства, которая составляет 50%. Так же в эту группу входят атеросклероз – 32%, ОНМК-30%, опухолевидные новообразования – 26%, COVID-19 – 23%, ЧМТ – 14%, алкоголь – 12%.

Сопутствующая патология была представлена в 46 случаях артериальной гипертензией (46%). У 44 пациентов – заболевание сердца (44%), у 36-заболевание ЖКТ (36%), у 20 – ожирение (20%), у 29 – ХБП (29%), ушиб мягких тканей был у 12 пациентов (12%) и остеохондроз у 22 пациентов (22%).

При анализе данных было выяснено, что инвалидность имеется у 5 мужчин (12.1%) и у 4 женщин (6,7%).

Распределение 100 больных с когнитивными нарушениями по неврологическому статусу показало, что снижение памяти проявляется у 71 пациентов (71%), снижение мышления у 11 пациентов (11%), снижение внимания у 63 пациентов (63%) , снижение критики к своему состоянию у 37 пациентов (37%), нарушение речи у 10 пациентов (10%), дезориентировка во времени у 7 пациентов (7%), дезориентировка в пространстве у 1 пациента (1%), обман восприятия у 1 пациента (1%), тревожность у 37 пациентов (37%) и депрессия у 45 пациентов (45%).

Таблица 1. Неврологический статус у 100 пациентов неврологического отделения

Неврологический статус	Мужчины	Женщины	Всего
Снижение памяти	28 (68,3%)	43 (73%)	71 (71%)
Снижение мышления	6 (14,6%)	5 (8,5%)	11 (11%)
Снижение внимания	22 (53,6%)	41 (69,5%)	63 (63%)
Снижение критики к своему состоянию	16 (39%)	21 (35,6%)	37 (37%)
Нарушение речи	6 (14,6%)	4 (6,7%)	10 (10%)
Дезориентировка во времени	3 (7,3%)	4 (6,7%)	7 (7%)
Дезориентировка в пространстве	1 (2,4%)	0 (0%)	1 (1%)
Обман восприятия	0 (0%)	1 (1,7%)	1 (1%)
Тревожность	5 (12,2%)	32 (54,2%)	37 (37%)
Депрессия	15 (36,6%)	30 (50,8%)	45 (45%)

По результатам исследования видно, что среди когнитивных нарушений у обоих полов наиболее часто проявлялись снижение памяти – 71% и внимания – 63%. Депрессия имеется у 45 пациентов (45%) и тревожность - 37%.

Распределение 100 больных с когнитивными нарушениями по возрастным группам показало, что пациенты молодого возраста составили 5%, среднего возраста (14%), пожилого возраста (59%), старческого возраста (22%), долголетие (0%).

Таблица 2. Возрастные группы у 100 пациентов неврологического отделения

Возрастные группы	Мужчины	Женщины	Всего больных
Молодой возраст	4 (9,7%)	1 (1,7%)	5 (5%)
Средний возраст	9 (21,9%)	5 (8,4%)	14 (14%)
Пожилой возраст	22 (53,6%)	37 (62,7%)	59 (59%)
Старческий возраст	6 (14,6%)	16 (27,1%)	22 (22%)
Долголетие	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

По результатам исследования видно, что когнитивные нарушения чаще наблюдаются у лиц пожилого возраста.

Вывод. Среди когнитивных нарушений чаще встречалась дисциркуляторная (87%) энцефалопатия, которая возникает в результате нарушения мозгового кровообращения. Основной фактор, на фоне которой возникли когнитивные нарушения – артериальная гипертензия. Среди когнитивных нарушений у обоих полов наиболее часто проявлялись снижение памяти – 71% и внимания – 63%. Заболевание чаще встречается у женщин (59%), чем у мужчин (41%). В обоих полах преобладает пожилой возраст. При анализе данных было выяснено, что инвалидность имеется у 5 мужчин (12,1%) и у 4 женщин (6,7%).

Исходя из этого, мы хотим предложить ряд профилактических мероприятий:

1. Физическая активность. Занятия должны быть регулярными и приносить удовольствие, а также сопровождались общением с разными людьми.
2. Правильное питание. Рекомендовано употребление свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов, кисломолочных продуктов, цельнозерновых продуктов, орехов, растительных масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 3,6,9) при одновременном ограничении продуктов с большим количеством углеводов и жиров.
3. Поддержание высокого уровня бытовой, социальной и профессиональной активности – это будет поддерживать вашу мозговую деятельность в тонусе.
4. Контроль за основными показателями артериального давления, пульса.

5. Введение дневника. Записывайте основные моменты вашего дня. Таким образом, вы будете поддерживать аналитическую составляющую мозговой деятельности, а также память.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Екушева Е.В. Когнитивные нарушения – актуальная междисциплинарная проблема // РМЖ. 2018. № 12(1). С. 32-37.
2. Ковальчук В.В., Баранцевич Е.Р., Когнитивные нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга. Особенности этиопатогенеза, диагностики и терапии // Лекции для врачей. Неврология и психиатрия. Эффективная фармакотерапия. 2018. № 1. С. 10.
3. Захаров В.В. Эволюция когнитивного дефицита: лёгкие и умеренные когнитивные нарушения // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012. С. 16-21.
4. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Нарушения памяти. М.: ГЭОТАР-Мед, 2008. 158 с.
5. Лурия Р.А. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М.: Изд-во МГУ, 1968. 432 с.
6. Ханова О.А. Когнитивные нарушения. Психические расстройства и феномены // Медицинский справочник болезней. 2023. 5 с.
7. Яковлев В.А. Когнитивные расстройства в зрелом и пожилом возрасте. Психологические методы диагностики. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. 43 с.
8. Яхно Н.Н., В.В.Захаров. Нарушение памяти в неврологической практике. // Неврологический журнал. 1997. Т. 4. С. 4-9.

© Чебенова А.М., Ялакова Д.И., Булыгина И.Е., Шарова Н.Н., 2024.